

**PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
BAGI PENCIPTA DAN PEMILIK MEREK
SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM**

Ashibly

Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Prof. Dr. Hazairin.SH Bengkulu
Jl. Jend. Ahmad Yani No.1 Bengkulu
Email : 23unihaz@gmail.com

Abstract

Copyright and brand as one of the intellectual works of human beings that are closely related to economic activity and trade / service have a very important role for the growth of a country's economy. In the field of copyright, the development of the creative economy industry becomes one of Indonesia's mainstays to promote economic growth. In the field of trade and services, brands have an important role in distinguishing goods and services produced by persons or legal entities. The distinction is the economic value of the identity and quality produced. One business activity that is able to expand employment and provide widespread economic services to the community, and can play a role in the process of equity and increase community income, encourage economic growth, and play a role in realizing national stability is small, micro and medium enterprises. Although micro, small and medium enterprises have demonstrated their role in the national economy, it still faces many obstacles and constraints, one of which is the protection of intellectual property. The low awareness of UMKM business actors in protecting their intellectual property especially the copyright and brand become obstacles and obstacles in providing legal protection. One form of legal protection in the field of intellectual property is by way of registration / registration. In an effort to improve the capability and protection of micro, small and medium enterprises in the national economy, it is necessary to have a comprehensive, synergistic and sustainable management of intellectual property by the government, educational institutions, businesses, and communities.

Keywords: Copyright, brand, management

Abstrak

Hak cipta dan merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan/jasa memiliki peranan yang sangat penting bagi tumbuh kembangnya perekonomian suatu negara. Pada bidang hak cipta, perkembangan industri ekonomi kreatif menjadi salah satu andalan Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di bidang perdagangan dan jasa, merek memiliki peranan penting dalam membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum. Perbedaan tersebut merupakan nilai ekonomis dari identitas dan kualitas yang dihasilkan. Salah satu kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional adalah usaha kecil, mikro dan menengah. Meskipun usaha mikro, kecil, dan menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, salah satunya adalah perlindungan kekayaan intelektual. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha UMKM dalam melindungi kekayaan intelektualnya khususnya hak cipta dan merek menjadi hambatan dan kendala tersendiri dalam memberikan perlindungan hukum. Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut dibidang kekayaan intelektual adalah dengan cara pencatatan/pendaftaran. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian nasional, maka diperlukan pengelolaan kekayaan intelektual secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan baik itu oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, maupun masyarakat.

Kata Kunci : Hak cipta, merek, pengelolaan

Pendahuluan

Hak cipta dan merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan/jasa memiliki peranan yang sangat penting bagi tumbuh kembangnya perekonomian suatu negara. Pada bidang hak cipta, perkembangan industri ekonomi kreatif menjadi salah satu andalan Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di bidang perdagangan dan jasa, merek memiliki peranan penting dalam membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum. Perbedaan tersebut merupakan nilai ekonomis dari identitas dan kualitas yang dihasilkan.

Begitu besarnya peran hak cipta dan merek ini bagi suatu negara tentu juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pemilik hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dan merek, yang secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan hidup bagi pemilik hak.

Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menghasilkan suatu karya atau produk yang bernilai ekonomis, sehingga pemanfaatan hak ekonomi selain oleh pemilik hak, juga dimanfaatkan oleh orang-orang atau badan hukum yang tanpa hak mengambil keuntungan ekonomis dari hasil kekayaan intelektual orang lain. Pelanggaran terhadap hak milik pada dasarnya dilakukan sebagai tindakan manusia yang ditimbulkan oleh adanya

hubungan akan kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas secara mudah. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, yaitu berupa pemalsuan, pembajakan, penyadapan, pembocoran informasi rahasia, persaingan tidak jujur, turut menawarkan serta memperdagangkan hasil pemalsuan dan sebagainya¹.

Terjadinya pelanggaran itu kini dipandang tidak hanya merugikan si pemilik hak, tetapi juga dapat merugikan kepentingan umum, misalnya merugikan di bidang perpajakan, perindustrian, konsumen, serta tatanan sosial, hukum dan ekonomi secara luas². Selain itu juga dapat mengikis motivasi para pemilik hak khususnya pelaku usaha untuk berkeaktivitas dan berinovasi.

Suatu tuntutan kebutuhan untuk melindungi pemilik hak yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia agar terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang memadai. Maka dari itu Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik hak yang diharapkan

¹ Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm 33

² *Ibid*, Hlm 33-34

dapat berkontribusi bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional adalah usaha kecil, mikro dan menengah.

UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 (lima puluh enam koma lima puluh empat) juta unit. Usaha mikro, kecil, dan menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia³.

Meskipun usaha mikro, kecil, dan menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, salah satunya adalah perlindungan kekayaan intelektual.

Berdasarkan data statistik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2017 (Januari-Juli), merek terdaftar di Indonesia sebanyak 1399 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) merek, berdasarkan jenisnya, merek dagang

sebanyak 1.179 (seribu seratus tujuh puluh sembilan), merek jasa sebanyak 220 (dua ratus dua puluh), dan merek kolektif 0 (nihil)⁴.

Sedangkan permohonan pendaftaran merek yang dimohonkan oleh UMKM tahun 2017 sebanyak 2.075 (dua ribu tujuh puluh lima) permohonan, dengan jenis permohonan merek dagang sebanyak 1.920 (seribu sembilan ratus dua puluh) dan permohonan merek jasa sebanyak 155 (seratus lima puluh lima). Berbanding terbalik dengan permohonan merek yang diajukan oleh non UMKM pada tahun 2017 sebanyak 25.883 (dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga) permohonan dengan jenis permohonan merek dagang sebanyak 19.133 (sembilan belas ribu seratus tiga puluh tiga) permohonan dan permohonan merek jasa sebanyak 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) permohonan⁵.

Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha UMKM dalam melindungi kekayaan intelektualnya khususnya hak cipta dan merek menjadi hambatan dan kendala tersendiri dalam memberikan perlindungan hukum.

Ketentuan hukum dan segala peraturan yang dibuat oleh masyarakat pada

³Buku Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), kerjasama Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), 2015, Hlm 5

⁴ http://statistik.dgip.go.id/statistik/production/merek_terdaftar.php, diakses pada tanggal 6 Juli 2017 Pukul 12.00 WIB (merek terdaftar dari Januari sampai Juli 2017)

⁵ http://statistik.dgip.go.id/statistik/production/merek_umkm.php, diakses pada tanggal 6 Juli 2017 Pukul 12.05 WIB (merek kolektif non UMKM maupun UMKM pada tahun 2017 masih nihil)

dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku di antara anggota-anggota masyarakat itu dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili pula kepentingan masyarakatnya. Dalam ketentuan tersebut tercermin adanya pengakuan masyarakat atas hak seseorang sebagian atau seluruh masyarakat dan pemerintah atas sesuatu barang (benda), sikap atau perbuatan disertai dengan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan tata nilai dan perilaku yang berlaku di masyarakat tersebut.⁶

Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut dibidang kekayaan intelektual adalah dengan cara pencatatan/pendaftaran. Hak cipta tidak wajib untuk didaftarkan/dicatatkan, hanya cukup dengan pengumuman ciptaan sudah mendapatkan perlindungan hukum, namun berkembangnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat berpengaruh terhadap pelanggaran hak cipta, oleh sebab itu pencatatan hak cipta menjadi penting sebagai bukti awal jika terjadi pelanggaran. Berbeda dengan hak cipta, untuk merek wajib didaftarkan agar memperoleh perlindungan hukum. Merek yang terdaftar akan memberikan perlindungan hukum bagi dunia usaha, perdagangan, dan investasi.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian nasional, maka diperlukan pengelolaan kekayaan intelektual secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan baik itu oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, maupun masyarakat.

Pengelolaan kekayaan intelektual ditujukan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat serta menyusun langkah-langkah dalam melakukan perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi pelaku usaha khususnya UMKM baik itu hak cipta maupun merek. Pengelolaan dimaksud mulai dari edukasi, pembinaan dan juga pendampingan. Kebutuhan masyarakat akan eksistensi dan pengembangan produk, pelatihan, kerjasama dan kelembagaan perlu dipenuhi supaya mereka tetap dapat berjuang mengembangkan usahanya⁷.

Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pencipta dan Pemilik Merek Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum?

⁶ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta (Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 131

⁷ Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm 8

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengelolaan hak kekayaan intelektual melalui peran Pusat Studi Kajian Hukum dan Pemikiran Prof. Dr. Hazairin, SH dalam meningkatkan kesadaran tentang perlindungan kekayaan intelektual pemilik hak pelaku usaha di sektor UMKM.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yuridis empiris. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dapat memberikan gambaran serta menjelaskan mengenai fenomena atau gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat tentang pemahaman dan kesadaran dalam pengelolaan kekayaan intelektual khususnya hak cipta dan merek UMKM.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Globalisasi telah membawa Indonesia ke persimpangan jalan antara kebutuhan dan kenyataan. Situasi ini terjadi pada salah satu bidang hukum bernama hukum kekayaan intelektual (HKI)⁸.

Dalam forum internasional telah dikenal rezim HKI sebagai sarana perlindungan kekayaan intelektual yang sudah diakui oleh hampir semua negara di dunia. Indikator bahwa HKI adalah sebuah rezim internasional antara lain ditandai

dengan keberadaan traktat atau konvensi internasional mengenai HKI⁹.

Justifikasi yang paling mendasar untuk HKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha kedalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya. Hal ini sama dengan seseorang yang menanam padi, dan selanjutnya orang lain ikut serta dan memanennya serta mengambil semua keuntungan dari penjualan padi tersebut tanpa izin¹⁰.

Berikutnya adalah reputasi, perusahaan sering menghabiskan banyak waktu, tenaga dan uang untuk membangun sebuah reputasi bagi produk-produk mereka. Apabila reputasi produk mereka baik, tentu saja akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Membangun reputasi produk memerlukan waktu yang tidak sebentar, perlu proses dalam mengenalkan kepada masyarakat. Ketika masyarakat sudah mengetahui kualitas produk tersebut, reputasi dari produk tersebut akan semakin tinggi karena mendapatkan kepercayaan dari

⁸ Agus Sardjono, *Membumikan HKI Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, Hlm 1

⁹Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, Alumni, Bandung, 2013, Hlm 17

¹⁰Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2011, Hlm 13

masyarakat. Seperti contoh merek *handphone* Samsung dan apple, telah memiliki reputasi yang baik di mata konsumen, untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek oleh pihak lain, hukum merek melindungi dari penggunaan nama merek terkenal yang sudah terdaftar. Sehingga pihak lain tidak berhak menggunakan merek yang sama terhadap suatu produk yang sudah terdaftar.

Selanjutnya mengapa HKI harus dilindungi adalah karena sebuah bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Hal ini dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang¹¹.

Pelaksanaan administrasi pencatatan ciptaan dan pendaftaran merek dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Masalah administrasi hak kekayaan intelektual menyangkut aspek hak-hak yang berkaitan dengan tata cara dan penatausahaan hak kekayaan intelektual oleh pemerintah. Kewenangannya diberikan oleh undang-undang berupa penetapan, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pekerjaan, dan kegiatan-kegiatan nyata yang berhubungan dengan pengelolaan hak kekayaan intelektual sebagai pelayanan publik atau penyelenggaraan administrasi (*administrator*) yang melayani (*service*) dan menangani (*handling*) orang-orang perorangan (individu) beserta kasus-kasus

hak kekayaan intelektual secara kasuistis. Bentuk dari pelayanan *administrator* berupa melayani permohonan pendaftaran, pemeriksaan, dan penetapan suatu hak, juga penyelenggaraan sistem jaringan dokumentasi dan pelayanan informasi hak kekayaan intelektual yang bersifat nasional yang mampu menyediakan informasi tentang hak kekayaan intelektual seluas mungkin kepada masyarakat¹².

Tujuan yang dapat diraih dari pengelolaan administrasi hak kekayaan intelektual yaitu sebagai sarana basis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya tersebut juga harus ditunjang dengan langkah-langkah pendukung lainnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi karya tradisional yang dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual;
- 2) Pencegahan pencurian karya lokal (*traditional knowledge*) yang umumnya masuk kategori paten sederhana dan penemuan-penemuan baru;
- 3) Pembentukan dan pemberdayaan lembaga yang mengelola hak kekayaan intelektual di daerah;
- 4) Meningkatkan insentif bagi pihak-pihak yang menghasilkan karya kreatif dan inovatif yang dapat dilindungi hak kekayaan intelektual, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta;
- 5) Terus menerus meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum hak kekayaan intelektual pada aparat hukum dan masyarakat.¹³

¹¹ *Ibid*, Hlm 15

¹² Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Op.Cit*, Hlm 32

¹³ *Ibid*, Hlm 33

Hak atas kekayaan intelektual menjadi isu yang semakin menarik untuk dikaji karena perannya yang semakin menentukan terhadap laju percepatan pembangunan nasional, terutama dalam era globalisasi membuka peluang semua bangsa dan negara di dunia untuk dapat mengetahui potensi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing. Kendatipun tendensi yang mungkin terjadi dalam hubungan antar negara didasarkan pada upaya pemenuhan kepentingan secara timbal balik, namun justru negara yang memiliki kemampuan lebih akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Salah satu kemampuan penting suatu negara adalah kemampuan dalam berkarya dan penguasaan teknologi¹⁴.

Mengacu pada dua hal tersebut, upaya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual sudah saatnya menjadi perhatian, kepentingan, dan kepedulian semua pihak agar tercipta kondisi yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya kegiatan inovatif dan kreatif yang menjadi syarat batas dalam menumbuhkan kemampuan penerapan, pengembangan, dan penguasaan teknologi. Penerapan, pengembangan, dan penguasaan teknologi tidaklah mungkin dapat dicapai dengan baik, tanpa didukung dengan budaya kreatif dan inovatif dari sebagian terbesar masyarakat kita. Budaya kreatif dan inovatif merupakan ciri menonjol dan faktor

menentukan dalam dinamika masyarakat untuk menerapkan, mengembangkan, dan menguasai¹⁵.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami, menghargai dan melindungi hak kekayaan intelektual menjadi permasalahan tersendiri bagi negara-negara berkembang. Pelanggaran-pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya pelanggaran hak cipta dan juga hak atas merek masih saja terjadi.

Sebagai langkah dalam meningkatkan kemampuan dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, maka diperlukan pengelolaan kekayaan intelektual secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan baik itu oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, maupun masyarakat.

Pengelolaan kekayaan intelektual ditujukan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat serta menyusun langkah-langkah dalam melakukan perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi pelaku usaha khususnya UMKM baik itu hak cipta maupun merek. Pengelolaan dimaksud adalah dengan cara edukasi, pembinaan dan juga pendampingan.

Langkah pertama adalah dengan cara mengedukasi masyarakat melalui seminar, layanan informasi dan konsultasi hukum kekayaan intelektual, membentuk forum diskusi dan juga penyuluhan/sosialisasi

¹⁴ Freddy Harris, *Akselerasi Transformasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Inovasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010, Hlm 2

¹⁵*Ibid*

tentang kekayaan intelektual. Dari langkah edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual yang dihasilkan.

Langkah kedua adalah dengan melakukan pembinaan. Pembinaan dimaksud adalah dengan memberikan dukungan, motivasi, bantuan dan juga fasilitas bagi pelaku usaha atau pemilik hak kekayaan intelektual dalam melindungi dan mengembangkan usahanya.

Langkah ketiga adalah pendampingan. Tidak semua pelaku usaha atau pemilik hak cipta dan hak merek mengetahui bagaimana melakukan pengelolaan administrasi kekayaan intelektualnya, maka dari itu untuk memudahkan dalam melakukan pencatatan/pendaftaran, maka perlu dilakukan pendampingan pengelolaan administrasi guna mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. Dalam pelaksanaan pendampingan ini, tahap pertama yang dilakukan adalah inventarisasi, yaitu kegiatan dalam memperoleh data/pencatatan hasil karya atau produk barang/jasa dari UMKM yang akan dimohonkan pendaftarannya. Kedua adalah pemenuhan persyaratan hasil karya cipta dan produk barang atau jasa yang akan didaftarkan. Ketiga adalah pendampingan permohonan pendaftaran baik secara elektronik maupun non elektronik. Setelah proses pendaftaran selesai dilakukan, maka

tahap keempat adalah monitoring, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui apakah permohonan pencatatan/pendaftaran permohonan diterima atau ditolak. Tahap terakhir yaitu kelima adalah pendampingan dalam penerimaan sertifikat kekayaan intelektual bagi UMKM.

Simpulan

1. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual sudah saatnya menjadi perhatian, kepentingan, dan kepedulian semua pihak agar tercipta kondisi yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya kegiatan inovatif dan kreatif yang menjadi syarat batas dalam menumbuhkan kemampuan penerapan, pengembangan, dan penguasaan teknologi. Sebagai langkah dalam meningkatkan kemampuan dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, maka diperlukan pengelolaan kekayaan intelektual secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan baik itu oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, maupun masyarakat. Pengelolaan kekayaan intelektual bagi masyarakat adalah dengan melakukan edukasi, pembinaan dan juga pendampingan dalam mengajukan permohonan pencatatan hak cipta dan pendaftaran merek. Pengelolaan hak cipta dan merek ini merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya melindungi kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kemampuan yang kreatif dan inovatif.

Saran

1. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian nasional, maka diperlukan pengelolaan kekayaan intelektual secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan baik itu oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, maupun masyarakat sehingga dari langkah ini dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam melindungi hak mereka.

Daftar Pustaka

Buku :

- Agus Sardjono, *Membumikan HKI Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, Alumni, Bandung, 2013
- Buku Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), kerjasama Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), 2015
- Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Freddy Harris, *Akselerasi Transformasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Inovasi*, Badan

Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010

Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta (Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2011

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Internet:

http://statistik.dgip.go.id/statistik/production/merek_terdaftar.php, diakses pada tanggal 6 Juli 2017 Pukul 12.00 WIB (merek terdaftar dari Januari sampai Juli 2017)

http://statistik.dgip.go.id/statistik/production/merek_umkm.php, diakses pada tanggal 6 Juli 2017